

MAKTABDAN TASHQARI JIMONIY TARBIYA ISHLARI VA ULARNI TASHKIL ETISH

Termiz davlat pedagogika instituti
Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlar nazariyasi va metodikasi
mutaxassisligi 2-kurs magistranti.
Toshboyev Xasan Yoqubovich

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada jismoniy tarbiya va sportning maktabdan tashqari tashkil etishning turli sport maydonlarida ya'ni uyda, oromgohlarda va turli majmualarda tashkil etish va jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish hamda amaliyotga tadbiq etishga oid ma'lumotlar o'rin olgan. Shu bilan birga jismoniy tarbiyaning maktabdan tashqari shakillarini tashkil etishning nazariy, amaliy va uslubiy tomonlaridan o'quvchilarni, bo'lajak sport mutaxassislarini har tomonlama tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadigan ma'lumotlar o'rin olgan.*

***Kalit so'zlar:** Jismoniy tarbiya, sport, mashg'ulot, seksiya, oromgoh, maktabdan tashqari jismoniy tarbiya, yo'riqchi, bolalar sporti.*

O'zbekiston Respublikasi o'z mustaqilligini qo'lga kiritgach jismoniy madaniyat va sport masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Respublikamizda «Jismoniy tarbiya va sport» bilan bog'liq qonunlarning qabul qilinganligi jismoniy madaniyat va sport ishlarini rivojlantirishga keng yo'l ochib berdi. Buning natijasi o'laroq, ta'lim muassasalari va boshqa turdagi jamoalarda sport turlari bo'yicha to'garaklarni tashkil qilish, ulardagi mashg'ulotlarni har tomonlama takomillashtirish yo'lida ko'pgina ishlar amalga oshirilmoqda. Bolalar sportini rivojlantirishning eng muhim omillari: umumta'lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kolejlarida jismoniy madaniyat darslariga jiddiy e'tibor qaratish, iqtidorli va qobiliyatli o'quvchilarni aniqlash, ularni sport turlariga yo'naltirish, o'quvchilarning sport bilan muntazam va izchil qatnashishlari uchun sport

mashg'ulotlari jarayonini puxta tashkil etish va ular uchun maksimal sharoitlar yaratib berish kabilardir.

Bu kabi muammolarni hal etish uchun esa aniq va puxta ishlangan rejalar ilmiy va uslubiy tavsiya hamda maqolalar talab etiladi. Shuni ham ta'kidlash joizki, joylarda viloyat, shahar, tuman hokimiyatlari qoshida jamg'armalarning tashkil etilishi va hukumat tomonidan bolalar sportini rivojlantirish masalasi bilan muntazam shug'ullanib borilishi hozirda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Biroq bu bilan muammoni uzil-kesil hal qilib bo'lmaydi. Bolalar sportini yanada rivojlantirish, takomillashtirish, sezilarli yutuqlarni qo'lga kiritish uchun joylarda bolalar va o'smirlar sport maktablari faoliyatini yanada yaxshilash, ular uchun barcha talablarga javob beradigan sport bazalari yaratish, sport musobaqalarini muntazam va sifatli o'tkazish kabi muhim vazifalarni bajarish lozim bo'ladi. Shuni ham alohida ta'kidlab o'tish lozimki, oxirgi 5-6 yildan buyon uch bosqichli sport musobaqalari tizimi asosida «Umid nihollari», «Barkamol avlod», «Universiada» deb nomlangan kichik olimpiada musobaqalarini o'tkazish va bu musobaqalar taqvimidagi sport turlarining yildan-yilga ortib borishi, so'zsiz, bolalar sportining rivojlanishida jiddiy omil bo'lib xizmat qilmoqda. SHunisi qiziqki, umumta'lim maktablari qoshida I-II-III bosqich musobaqalari ommaviy tarzda o'tkazilishi shu ommaviy sport tadbirlarida qatnashayotgan o'quvchilar orasidan iqtidorli, iste'dodli, jismoniy imkoniyatlari va sport mahorati yuqori bo'lgan bolalarni saralab, ularni yuqori darajadagi sport mashg'ulotlari jarayoniga jalb etish, shu asosda yuksak iste'dodli sportchilarni tarbiyalash, voyaga yetkazish imkoniyatini yaratib kelmoqda. Bolalar sportini rivojlantirishning muhim omillaridan biri o'quvchilarning yosh xususiyatlari, jismoniy tayyorgarligiga qarab tanlov o'tkazish va ularning jismonan rivojlanishiga e'tibor qaratishdir.

Bugungi kunda nazariy, amaliy va uslubiy tomondan o'quvchilarni, bo'lajak sport mutaxassislarini har tomonlama tayyorlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Bunday yondashuv o'quvchilarning har tomonlama garmonik rivojlanishi va bir vaqtning o'zida sport turlari bo'yicha sport mahoratining oshishiga turtki bo'ladi.

Qo'lingizdagi ushbu maqola aynan shu masalalar tahliliga bag'ishlangan bo'lib, unda bolalar sportini rivojlantirishning turli yo'nalishdagi ilmiy-nazariy va uslubiy jihatlari tadrijiy tarzda yoritib boriladi. Maqolada keltirilgan faktlar kunlik, haftalik, oylik va yillik tajribalar asosida yuzaga kelgan bo'lib, unda yangi milliy sharoitdan kelib chiqqan holda yangicha usullarni ishlab chiqishga, guruh tizimini shakllantirish va takomillashtirishga e'tibor qaratilgan. Bu esa bolalar sportini rivojlantirish yo'lidagi muhim omillardan biri bo'lib xizmat qiladi, deb o'ylaymiz.

Bolalar sportini rivojlantirishda bir qator iqtisodiy, ijtimoiy muammolar ham uchrab turishi tabiiy. Chunki bozor iqtisodiyoti jarayonida sport jihozlari tan narxining ortganligi, nomuntazamligi, ularni pul ko'chirish yo'li bilan sotib olishdagi bir qator muammolarni ham e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi.

O'quvchilar uylari va saroylari bolalar vaqtli mashg'ulotlar, o'yinlar, gimnastika o'tkazadilar, lekin ko'ngil ochishlar va maktabda tashkil qilish qiyin bo'lgan sport turlari bo'yicha sport shu'balari tashkil qiladilar, tennis, suzish, badiiy gimnastika va boshqalar.

Ular, shuningdek, badantarbiya chiqishlari va bayramlari, sport ustalari bilan uchrashuvlar o'tkazadilar. Bu ishga jumhuriyatlik qilish uchun malakali mutaxassislar jalb etiladi.

O'quvchilar uylari va saroylari bolalar bilan ish olib boradigan boshqa maktabdan tashqari muassasalarga uslubiy yordam uyushtirish uchun katta o'rin tutadi. Buning uchun konsultatsiya, ma'ruzalar va seminar mapgulotlari o'tkaziladi, ularni yoshlar qo'mitasi hamda xalq ta'limi organlari bilan birgalikda tashkil qiladilar va o'tkazadilar.

Jismoniy tarbiyaga oid juda muhim ishni xalq ta'limi organlari va ko'ngilli sport jamiyatlari tomonidan tashkil etiladigan bolalar sport maktablari olib boradilar.

Bu maktablarning asosiy vazifasi o'quvchilarning sport mahoratini oshirishdan iborat. Bolalar sport maktabining barcha ishlari shunday tashkil etilishi kerakki, yosh sportchilar o'z maktablari jamoalaridan ajralib qolmasinlar va sport bilan shug'ullanishni maktabda fanlarni yuqori o'zlashtirish bilan birga qo'shib olib borsinlar.

Bolalar sport maktablari o'quvchilarning bayramlari, ertaliklari va o'quvchilar yig'inlaridan chiqishlarini uyushtiradilar hamda badantarbiya faollari va badantarbiya ishi jumhuriyatlari bilan yo'l-yo'riq, mashg'ulotlar o'tkazadilar.

Bolalar sport maktablari maktabdan tashqari ta'lim muassasa sifatida umumta'lim maktablari mustahkam aloqada ishlashi lozim, bolalar sport maktablarining o'quvchilari esa o'z maktablarida faol bo'lishlari, jismoniy tarbiya va sportga oid sinfdan tashqari ishlarni o'tkazishda o'qituvchilarga yordam berishlari kerak.

Madaniyat va istiroxat bog'larida ham o'quvchilarni jismoniy tarbiyalashga oid katta ishlar olib boriladi. Bog'larning bolalar sektorlarida sport maydonchalari va gimnastika shaharchalari barpo tiladi.

Ularda bolalarning individual va jamoa o'yinlari uchun jihozlar bo'ladi. Odatda, bunday bog'larda bolalar turli jihozlar inventarlardan foydalanish va uynash imkoniyatiga ega bo'libgina qolmay, balki ular uchun guruhli mashg'ulotlar, o'yinlar, raqslar ham uyushtiriladi.

Bolalar o'rtasida olib boriladigan maktabdan tashqari jismoniy tarbiya ishlarini uy-joy boshqarmalarida ham o'tkazadilar. Ota-onalar bolalar bilan birgalikda uy-joy boshqarmasi xodimlarining ko'magida doimo ishlab turuvchi sport maydonlari barpo qiladilar «yozda ko'kalamzorlashtiradilar va ularni mashg'ulotlar, o'yin va ko'ngil ochishlar uchun moslaydilar». Bu ishda ko'ngilli sport jamiyatlari, yoshlar tashkilotlari, kasaba uyushmalari, maktab katta yordam ko'rsatishi mumkin.

Turar joylarda quyidagilar tashkil etilishi mumkin: ertalabki badantarbiya mashg'ulotlari, sportning har xil turlari bo'yicha guruh, shu'ba yoki mashg'ulotlari;

sport musobaqalari «bir uy bolalar o'rtasida, bir uy- joy boshqarmasiga qarashli bir necha uy komandalari o'rtasida, shuningdek, bir uy-joy boshqarmasi bilan ikkinchi uy-joy boshqarmasi komandasi tuman, shuhar musobaqalarida qatnashuvchi uy-joy boshqarmasi komandalari o'rtasida; turistik safar, sayrlar, suv xavzalariga borish.

Turar joylardagi jismoniy tarbiya va sport ishlariga jumhuriyatlik qilish uchun jismoniy tarbiya kengashi tuziladi yoki saylanadi. Kengash tarkibiga yoshlar qo'mitasidan vakillar, sportchilar, ota- onalar kiritilishi kerak.

Turar joydagi ishning uslubiy markazi maktab bo'lmog'i lozim. Shu'balar, guruhlar, komandalariga jumhuriyatlik qilishga tajribali va bilimdon va ota-onalar, sportchi - razryadchilar, sportchi instruktor «yo'riqchi»lar jalb etilishi kerak.

Yozda yozgi maydonlar va o'quvchilar oromgohlaridashahardan tashqarida va shaharda bolalar bilan katta ishlar olib boriladi.

Yozgi maydonlarda turli kundalik ommaviy badantarbiya va sport tadbirlaroi o'tkaziladi. Kundalik tadbirga o'yinlar, sayrlar, such vaolish, cho'milish yoki dush qabul qilish, ekskursiya, safarga chiqish, badantarbiya chiqishlari va sport musobaqalariga tayyorgarliklari kiradi. Yozgi maydonlarda badantarbiya ishi etakchi o'rin egallaydi. Chunki yozda sog'lomlashtirish vazifalari asosiy hisoblanadi. Bu ish xap xil ishlar bilan qo'shib olib borilishi kerak.

O'quvchilar oromgohi: bolalar o'rtasida jismoniy tarbiya va sport ishlarini olib borish uchun eng qulay sharoit shahar yoki tuman tashqarisidagi o'quvchilar oromgohlarida yaratiladi. Oromgohlar bolalarning yozgi dam olishning tashkil etishning eng yaxshi shaklidir. Ochiq havoda deyarli kecha-kunduz bo'lish, kundalik rsjimga qat'iy rioya qilish, batartib ovqatlanish, jismoniy mehnat va badantarbiya mashg'ulotlari, o'yinlar, qo'shiq aytish, quyosh va havo vannalarini qabul qilish, suvda cho'milish - bolalarning sog'ligini saqlash ular organizmni chiqiktirish va jamoaning jipislashuviga yordam beruvchi omillardir.

O'quvchilar oromgohlarida ommaviy badantarbiya va sport ishlarining vazifalari quyidagilardan iborat:

a) O'quvchilarni kundalik, badantarbiya mashg'ulotlariga jalb qilish.

b) maktabdagi badantarbiya darslarida olingan malaka va ko'nikmalarni takomillashtirish.

v) zalda yoki uncha katta bo'lmagan sport maydonida berib bo'lmay digan, xususan, suzish, o'yinlar, joylarda bajariladigan mashqlarga doir va malakalarni singdirish.

g) o'quvchilarning badantarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanishga qiziqishlarini oshirish

d) O'quvchilarda gigienik malakalarning tarbiyalagnishga yordam berish.

Bolalarning o'quvchilar oromgohlarida nisbatan qisqa vaqtda bo'lishi barcha jumhuriyatlarga oromgohdagi ishni tayyorlashga alohida mas'uliyat bilan qarash majburiyatini yuklaydi.

Ish rejasi oromgohga borilgunicha tayyorlanishi kerak. Birinchi navbatda oromgoh xududiga etib badantarbiya yo'riqchisi va o'quvchilar sardori jumhuriyatligida katta tayyorgarlik ishlari amalga oshirishlari lozim. Badantarbiya uchun harkatli va sport o'yinlari, engil atletika mashg'ulotlari uchun joy tanlanadi va jihozlanadi. Cho'milish joyi belgilanadi va tartibga keltiriladi.

Oromgohga borilgunga qadar o'quvchilarning tarkibi ularning jismoniy tayyorgarligi. Sportga qiziqishlari, chumila olish ko'nikmalari aniqlanadi. Har bir novbat uchun tuzilgan ish reja bu navbat 2-3 ta bo'ladi». Kundalik ertalabki badantarbiya, zvino va o'triyadlarda o'yin, badantarbiya, engil atletika va suzish mashg'ulotlarini, oromgoh spartakiadasi, sayrlar, ekskursiyalar, safarlar, o'quvchilar oromgohining ochilishi va yopilishi paytidagi jismoniy tarbiya tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish albatta ko'zda tutiladi. Kun tartibida har kuni havo va quyosh vannasini qabul qilish belgilangan. Mazkur tadbirlar vrach tomonidan uta individual ravishda tayinlanadi. Ularni amalga oshirish jarayonini tibbiyot hamshirasi nazorat qilib turishi kerak.

Jismoniy tarbiya jumhuriyati o'z ish rejasida bolalar bilan jismoniy tarbiyaning ahamiyati, respublikamiz sportchilari yutuqlari haqida suhbat o'tkazishni belgilaydi. Oromgohdagi ko'rgazmali chiqishlarga iloji bo'lsa sport ustalari, razryadli sportchilar, sport maktablari o'quvchilarini jalb etish kerak. Bunda o'quvchilar oromgohini otaliqqa olgan kasaba uyushmasining ko'ngilli sport jamiyati kengashi yordam ko'rsatishi kerak.

Ertalabki badantarbiya har kuni uykudan turilgach, har bir otryad uchun maxsus ajratilgan joyda yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa, binodaderazalarni ochib qo'yib o'tkaziladi. Har bir o'quvchi saflanishga ortiqcha vaqt sarflamaslik uchun o'z joyini bilishi kerak.

Odatda bolalar zvino-zveno bo'lib bittadan kalonnaga sarflanadi «zvено capdorlari oldinda turadi» qiz va o'g'il bolalar birgalikda shug'ullanadilar. Ertadabki badantarbiya har bir otryadda alohida o'tkaziladi, unga otryad sardori jumhuriyatlik qiladi.

Badantarbiya musiqa jurligida o'tkazishning katta ahamiyati bor. Turli yosh guruhlariga mo'ljallangan ertalabki badantarbiya mashqlari majmuasi oldidan, har bir navbatda uchtdan qilib o'tkaziladi. Badantarbiya yurish bilan boshlanadi, undan so'ng olti-ettita mashq bajariladi. Birinchi mashq, odatda, «tortilish», «cho'zilish» xarakterida bo'lib. sekin sur'atda bajariladi Undan so'ng cho'qqayib, engashib, gavidani burib, qo'l va oyoqlarni siltab bajariladagan mashqlar amalga oshiriladi.

Majmuasi oxirida sakrash, yugurish yoki tinchlatiruvchi o'yinlar o'tkaziladi. Mashg'ulotlar musiqa yoki qo'shiq ostida safda yurish bilan tugallanadi. Mashqlar buyumlar bilan yoki buyumlarsiz o'tkazilishi mumkin.

Mashqlarni o'tkazishda to'g'ri nafas olishga alohida e'tibor beriladi. Zveno va otryadlardgi o'yin, gimnastika, enigl atletika va suzish mashg'ulotlari haftasiga uchto'rt marta o'tkaziladi. Ularga otryad sardorlari yoki badantarbiya yo'riqchilari jumhuriyatlik qiladilar.

Agar oromgohda katta yoshli o'quvchilar bo'lsa, bunday holda kichik yoshdagi o'quvchilar yo'riqchi jumhuriyat qilib tayinlanishi mumkin. Badantarbiya jumhuriyati ularga tegishli yo'l-yo'riq beradi.

O'yin, gimnastika va engil atletika mashg'ulotlari malaka va ko'nikmalarini takomillashtirishga oid maxsus mashg'ulotlarda ham chekishlar va musobaqalarga tayyorlanish paytida ham o'tkaziladi.

Oromgohdagi badantarbiya mashg'ulotlari maktabdagi mashtulotlardan birmuncha farq qiladi. Bu erda quyidagi amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga katta e'tibor beradi: to'g'ri va egri-bugri so'qmoqda to'siqlar oshib, joy va to'satdan beriladigan signaldan foydalanish bilan bog'liq bo'lgan qo'shimcha topshiriqlarni bajargan holda yurish va yugurish tabiiy to'siqlardan «ariqchalar, yiqilgan daraxtlar, butalardan» sakrash. Oromgohda arqon va ipga, tik tepalik yoxud daraxt tanasiga tirmashib chiqishga o'rgatishning katta imkoniyatlari mavjud.

Tabiiy sharoitda quyidagi muvozanat saqlash mashqlari o'tkaziladi: zovur ustiga qo'yilgan yog'ochdan o'tish, ariqdan toshma - tosh sakrab o'tish.

Ko'proq mahalliy shroitda o'ynaladigan milliy o'yinlarga teng o'rin beriladi. O'quvchilar oromgohida bolalarni o'yin shaklida signalizatsiya va kompos bilan tanishtirish imkoni tug'iladi.

Suzishga o'rgatish, o'quvchilar oromgohida badantarbiya ishining eng muhim vazifalaridan biridir. suzishga o'rgatishda oromgohga borulguncha tayyorlanib qo'yiladigan doskayog'ochlardan foydalaniladi. Yog'ochning Uzunligi 60-60 sm, eni 30-40 sm, kalinligi 6-10 sm u silliq qilib randalangan va kuchli tumtoq bo'lishi lozim.

Suzishga o'rgatishni toza suvli, tobora sayozlanib boradigan xovuzlarda o'tkazish kerak. Oqimning tezligi 0,5 sekunddan oshmasligi darkor.

Xovuz yoki anhor tubida shikastlantiruvchi daraxt ildizlari, taxta to'siqlar, uchi o'tkir toshlar, shisha siniqlari va boshqa buyumlar bo'lmasligi lozim. suzish joyini tanlayotib, anhorni sinchiklab ko'zdan kechirish, uning chuqurligini o'lchash kerak.

O'quv mashg'ulot o'tkaziladigan joy chegaralanishi va yaxshilab belgilab qo'yilishi lozim. Yaxshisi xovuz tubigacha koqilgan qoziqlar bilan chegaralagani ma'qul. Suzishga o'rgatish joyidagi vrach yoki tibbiyot hamshirasi, navbatchi tushgan qayiq va cho'kayotganlarni qutqarish vositalari «qutqarish chambaragi, arqon va boshqalar» tayyor bo'lishi lozim.

Suzishga o'rgatish joyidagi suvning sifati sanitariya - gigiena talablariga javob berishi kerak. Kichik yoshdagi maktab o'quvchilari bilan o'tkaziladigan suzish mashg'uloti harorati 200S kam bo'lmagan suvda o'tkaziladi. Dastlabki mashg'ulotlardan 5 daqiqa keyinchalik 15 daqiqa suvda bo'linadi. Suzish mashg'ulotlarini jismoniy tarbiya o'qituvchisi yoki suzish bo'yicha yo'riqchi borishi shart.

Suzish mashg'ulotlari, odatda sog'lomlashtirish tadbirlariga ajratilgan soatlarda o'tkaziladi. Juda issiq havoda mashg'ulotlarni kuniga ikki marta o'tkazish mumkin.

O'quvchilar oromgohida sport ishining qiziqarli shakllaridan biri boshqa oromgoh bilan boshqa oromgoh o'tkaziladigan o'rtoqlik uchrashuvlaridir. Bunday uchrashuvlar dasturiga harakatli asbob o'yinlari, engil atletikaga oid musobaqalar, gimnastika chiqishlari, sport KVNlari va boshqalar o'tilishi mumkin.

O'quvchilar oromgohi spartakiadasi, odatda keyingi navbatning ikkinchi yarimida o'tkaziladi va umumoromgoh jismoniy tarbiya bayramidagi final musobaqalar va chiqishlar bilan tugallanadi. «oromgoh yo'nalishiga ikki-uch kun qolganda.

Kichik yoshdagi o'quvchilarga mo'ljallangan oromgoh spartakiadasi dasturiga engil atletika va o'yin musobaqalari kiritiladi.

Bugungi dolzarb, murakkab iqtisodiy-ijtimoiy jarayonda umumta'lim maktablari, bolalar-o'smirlar sport maktablari, yuqori malakali sportchilar tayyorlash oliy sport maktabi yoshlarimizning har tomonlama sport chiniqishlarini egallashiga, ularning bilimli bo'lib kamol topishiga munosib xizmat qilmoqda.

Ommaviy va oliy mahoratga ega bo'lgan sportchilarning ota-onalari bilan muloqot qilish, ular bilan hamkorlikda faoliyat ko'rsatish muhim vazifalardan biridir. Chunki har bir o'quvchisportchini amaldagi tarbiyasi sport o'yinida ko'rsatayotgan natijalari va shug'ullanayotgan ishlarini ota-onalar yaxshi bilishadi. Har qanday ustozmurabbiy qo'lida shug'ullanayotgan sportchilarning psixologiyasini urfodatini to'liq bilmasligi mumkin.

Bu kamchilikni to'ldirish uchun otaonalar bilan samimiy muloqot bo'lishi kerak, aks holda o'sib-rivojlanib, sport sirlarini o'rganayotgan sportchini tarbiyalash muammolari sodir bo'ladi. Bu masalaning bir tomoni. Masalaning boshqa tomoni shundaki, har qanday ota-ona o'z farzandining sog'lom bo'lib o'sishi, sport mahoratiga ega bo'lishi, birovdan kam bo'lmasligi uchun harakat qiladi. Ota-onalar bilan hamkorlik qilish o'sib kelayotgan bolalarning jismoniy rivojlanishi muammolarini aniqlashda va ularni hal etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Buning uchun umumta'lim maktablarida jismoniy madaniyat o'qituvchilari, sport murabbiylari har bir ota-ona bilan yaqindan hamkorlik qilish masalasiga o'z e'tiborlarini qaratishlari lozim. Amaliyotda shunday ota-onalar uchraydiki, o'z bolasining jismoniy tayyorgarligi o'ta past bo'lsa-da, ularni musobaqaga qatnashtirishga biror bir jamoa tarkibiga kiritishga astoydil harakat qiladi. Bunday holatlarda sportchi o'quvchilarni sport turlariga tanlab olayotganda har bir o'quvchining ota-onasini taklif qilish kerak.

Ular o'z bolasi va boshqa bolalarning sport natijalarini o'zlari ko'rib, ular nimaga qodir ekanligini his etib tursalar, balki yuqoridagi muammolarga ijobiy yondashishlari mumkin bo'ladi.

Adabiyotlar

1. Xasanov I. T., Sodiqova D. B. Specific ways to develop physical activity in preschool children //Miasto Przyszłości. – 2022. – T. 24. – C. 20-25.
2. Hasanov I. T., Mamataov F. B. EFFECTIVENESS OF APPROACHING A COMBINATION OF THEORETICAL AND PRACTICAL EXERCISES IN PREPARATION FOR PRESCHOOL CHILDREN IN PHYSICAL TRAINING //Miasto Przyszłości. – 2022. – T. 24. – C. 4-7.

3. Toychievich K. I. Historical Characteristics, General Content and Stages of Development of Physical Education //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2022. – Т. 5. – С. 18-21.
4. Tuychievich X. I. Development Stages and Characteristics of The History of Physical Education //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2022. – Т. 5. – С. 96-99.
5. Tuychiyevich X. I. Development Stages and Characteristics of the History of Physical Education //Central asian journal of social sciences and history. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 5-8.
6. Tuychievich H. I. Paralympic Sports Competitions-A Field of Courage and Courage //International Journal of Culture and Modernity. – 2022. – Т. 17. – С. 474-477.
7. Хасанов И. Т. Имконияти чекланганларга имкон берайликжамииятда фаол шахсларнинг сони кўпайсин //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 785-790.
8. To'ychievich X. I. O'ZBEKISTON JISMONIY TARBIYA TIZIMIDA PARALIMPIYA SPORT MUSOBAQALARI TARIXI. – 2022.
9. Toychievich X. I. CAUSES OF HYPODYNAMY-THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN FIGHTING AGAINST IT //YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 27-31.
10. Atamurotovich E. K. et al. Financial And Tax Economic System In Surhan Oasis //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – Т. 6. – №. 10. – С. 2128-2141.
11. Hasanov I. T. ORGANIZATIONAL BASIS OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 2 (6) 181-182. <https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view>. – 2022. – Т. 434.
12. Хасанов И. Surxondaryolik paralimpiyadachi sportchilarning O 'zbekiston terma jamoasi tarkibidagi ishtiroki va natijalari //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 159-163.
13. To'ychievich X. I. ATHLETES OF SURKHANDARYO ARE IN THE UZBEKISTAN PARALYMPIC TEAM TEAM //INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 5-10.
14. To'ychievich X. I. ATHLETES OF SURKHANDARYO ARE IN THE UZBEKISTAN PARALYMPIC TEAM TEAM //INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 5-10.
15. Hasanov I. T. ORGANIZATIONAL BASIS OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Pindus Journal of Culture, Literature, and

- ELT 2 (6) 181-182. <https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view>. – 2022. – T. 434.
16. Xasanov I. T., Sodiqova D. B. Specific ways to develop physical activity in preschool children //Miasto Przyszłości. – 2022. – T. 24. – C. 20-25.
 17. Hasanov I. T., Mamataov F. B. EFFECTIVENESS OF APPROACHING A COMBINATION OF THEORETICAL AND PRACTICAL EXERCISES IN PREPARATION FOR PRESCHOOL CHILDREN IN PHYSICAL TRAINING //Miasto Przyszłości. – 2022. – T. 24. – C. 4-7.
 18. Toychievich K. I. Historical Characteristics, General Content and Stages of Development of Physical Education //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2022. – T. 5. – C. 18-21.
 19. Tuychievich X. I. Development Stages and Characteristics of The History of Physical Education //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2022. – T. 5. – C. 96-99.
 20. Tuychiyevich X. I. Development Stages and Characteristics of the History of Physical Education //Central asian journal of social sciences and history. – 2022. – T. 3. – №. 2. – C. 5-8.
 21. Tuychievich H. I. Paralympic Sports Competitions-A Field of Courage and Courage //International Journal of Culture and Modernity. – 2022. – T. 17. – C. 474-477.
 22. Хасанов И. Т. Имконияти чекланганларга имкон берайликжамииятда фаол шахсларнинг сони кўпайсин //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 6. – C. 785-790.
 23. To'ychievich X. I. O'ZBEKISTON JISMONIY TARBIYA TIZIMIDA PARALIMPIYA SPORT MUSOBAQALARI TARIXI. – 2022.
 24. Toychievich X. I. CAUSES OF HYPODYNAMY-THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN FIGHTING AGAINST IT //YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS. – 2022. – T. 1. – №. 2. – C. 27-31.
 25. Atamurotovich E. K. et al. Financial And Tax Economic System In Surhan Oasis //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – T. 6. – №. 10. – C. 2128-2141.
 26. Hasanov I. T. ORGANIZATIONAL BASIS OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 2 (6) 181-182. <https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view>. – 2022. – T. 434.
 27. Хасанов И. Surxondaryolik paralimpiyadachi sportchilarning O 'zbekiston terma jamoasi tarkibidagi ishtiroki va natijalari //Общество и инновации. – 2022. – T. 3. – №. 4. – C. 159-163.

28. To‘ychievich X. I. ATHLETES OF SURKHANDARYO ARE IN THE UZBEKISTAN PARALYMPIC TEAM TEAM //INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. – 2022. – T. 1. – №. 2. – C. 5-10.
29. To‘ychievich X. I. ATHLETES OF SURKHANDARYO ARE IN THE UZBEKISTAN PARALYMPIC TEAM TEAM //INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. – 2022. – T. 1. – №. 2. – C. 5-10.
30. Hasanov I. T. ORGANIZATIONAL BASIS OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 2 (6) 181-182. <https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view>. – 2022. – T. 434.